

ИЗУЧЕНИЕ РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНОВ И ПРОГЕСТЕРОНА У БОЛЬНЫХ С ПРЕДОПУХОЛЕВЫМИ И ОПУХОЛЕВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

¹Тилляшайхов М.Н.,

²Шомансурова Н.С.

РСНПМЦОиР МЗРУз.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7511385>

Цель исследования : определение уровня рецепторов эстрогена (ЭР) и прогестерона (ПР) в ткани молочной железы больных с предопухолевыми и опухолевыми образованиями молочной железы.

Материалы и методы: На первом этапе ретроспективных исследований были использованы архивные материалы 90 пациенток, обратившихся в поликлиническое отделение РСНПМЦОиР МЗРУз. Все пациентки были поделены на три группы. Из них фиброзно - кистозная мастопатия узловая форма встречалась у 32 пациенток – I группа . II группу составили пациентки с диагнозом фиброаденома - 28 пациенток. В III группу были включены пациентки с диагнозом С-г in situ -30 больных.

При исследовании ЭР и ПР получили следующие данные

Маркер/ экспрессия	Фиброаденомы, n-28	Фиброзная мастопатия узловая форма, n-32	C-r in situ n-30
РЭ+, РП+	6/21,4%	10/31,25%	9/30,0%
РЭ+, РП-	6/21,4%	13/40,6%	9/30,0%
РЭ-, РП+	8/28,6%	6/18,75%	6/20,0%
РЭ-, РП-	8/28,6%	3/9,4%	6/20,0%

На практике, наиболее часто возникают сложности при дифференциальной диагностике между фиброзной мастопатией и карциномой in situ. Необходимость проведения диагностики диктуется, прежде всего, тем, что каждый из этих патологических процессов предусматривает различные

подходы к лечению и определяет прогноз течения заболевания. Ведущую роль в этом играет, безусловно ИГХ исследование патологической ткани молочной железы. Рецепторы к эстрогену и прогестерону (ER и PR), имеют большое значение в онкогенезе и опухолевой прогрессии. В нашей работе оценка экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону у обследуемых женщин показала, что наибольшими были значения данного показателя при фиброзной мастопатии узловой форме, также в этой группе пациенток мы наблюдали высокий уровень Ki-67 .

Выводы: пациентки с фиброзной мастопатией узловой формой при положительной реакции на ER и PR, и при высоком уровне Ki-67 входят в группу риска, так как у них наблюдается высокая вероятность опухолевой трансформации, и им целесообразно проведение оперативного лечения т.е удаление патологического очага.